

SUBSTITUIÇÃO DO AÇO POR BAMBU EM VIGAS DE CONCRETO ARMADO PARA CASAS POPULARES

Replacing steel with bamboo in beams of reinforced concrete for popular homes

Luciana Alvarenga Santos (1); Bruno Leite Arantes (2); Bianca Patrícia Rodrigues (3); Guilherme Palla Teixeira (4); Cíntia Cherubino (5)

(1)(5) *Professor(a) Doutor(a), Departamento de Computação e Engenharia Civil - Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais - CEFET MG*

(4) *Professor Mestre, Departamento de Computação e Engenharia Civil - Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais - CEFET MG*

(2)(3) *Graduando do Curso de Engenharia Civil - Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais - CEFET MG*

Avenida dos Imigrantes nº 1000 – Bairro da Vargem – Varginha MG- CEP: 37022-560

Resumo

O aço para concreto armado é um produto que se encontra facilmente no cotidiano da construção civil. Todavia, este material está entre os produtos que mais contribuem para o encarecimento das construções, devido, principalmente, ao processo de coleta do minério na atividade de mineração até seu processo de fabricação nas indústrias. Além disso, os impactos ambientais negativos oriundos da fabricação deste insumo são diversos, tal como o seu gasto energético de fabricação e alta taxa de emissão de dióxido de carbono na atmosfera. Diante deste cenário, utilizar alternativas originais, inovadoras e sustentáveis torna-se cada vez mais necessárias em determinadas situações. Uma alternativa para a substituição do aço para concreto armado é o bambu que, segundo Ghavami (2005), é um material resistente o suficiente para substituir o aço em alguns elementos estruturais, além de não poluir, ser renovável, resistente e flexível. Dessa forma, é proposto neste trabalho uma análise da capacidade resistente de vigas de concreto de residências populares, substituindo o aço convencional pelo bambu, obedecendo as propriedades físicas e mecânicas deste material conforme é mostrado nas bibliografias especializadas. Pode-se concluir que vigas de concreto armado com bambu podem ser uma solução viável uma vez que apresentaram capacidade resistente equivalente a uma viga com concreto armado com aço.

Palavra-Chave: Bambu na construção, concreto com bambu, construção sustentável

Abstract

Steel for reinforced concrete is a product that is an essential one and found in everyday civil construction. However, this material is one of the many products that will exponentially add to the total cost of any construction. This is mainly due to the process of collecting the ore via various mining industry operations until its eventual manufacturing process. In addition to this, the negative environmental impacts arising from the production of this resource are exceedingly diverse, such as its manufacturing power expenditure and high rate of carbon dioxide emissions into the atmosphere. Once this type of scenario is being utilised within the construction industry, it becomes apparent to start using original, innovative, and sustainable alternatives as this situation becomes increasingly necessary for change. A possible alternative to replacing steel for reinforced concrete is bamboo, which according to Ghavami (2005), is elementally resistant enough to substitute steel in some structural elements. Additionally, bamboo does not pollute, is renewable and flexible. Thus, this work now proposes an analysis of the impenetrable capacity of concrete beams in popular homes, replacing conventional steel with bamboo, obeying the physical and mechanical properties of this material as shown in specialised literature.

Keywords: bamboo in civil engineering, concrete and bamboo, eco-friendly construction,

1 Introdução

O aço é um produto que se encontra presente de forma intensa no cotidiano da construção civil. Como matéria-prima pode ser encontrado em obras de pequeno e de grande porte. Representa uma das principais matérias-primas em obras, com diversas aplicações, tais como armaduras de concreto, fundações, pontes, viadutos e estruturas metálicas.

Entretanto, o aço está entre os produtos que contribuem para o encarecimento das construções, devido, principalmente, ao processo de coleta do minério na atividade de mineração até o seu processo de fabricação nas indústrias. Além disso, os impactos ambientais negativos oriundos da fabricação deste insumo são diversos. Até as barras de aço chegarem aos canteiros de obra para a confecção dos elementos estruturais, muitas etapas colocam em risco o meio ambiente, como a emissão de grandes quantidades de dióxido de carbono na atmosfera durante o processo de fabricação do aço.

Sendo assim, utilizar alternativas originais, inovadoras e sustentáveis para viabilização econômica torna-se cada vez mais necessárias. Uma alternativa aos materiais convencionais é o bambu, que é um material muito defendido por estudiosos da arquitetura e engenharia civil. De acordo com Ghavami (2004), o material é resistente o suficiente para substituir o aço em algumas estruturas, além de não poluir, ser renovável, forte e flexível.

Para substituir o aço pelo bambu, caberá ao bambu, a função de resistir aos esforços mecânicos (principalmente aos esforços de tração) da peça estrutural. O bambu da espécie *Guadua angustifolia* possui excelentes propriedades físico-mecânicas para a construção civil. Ghavami (2004) recomenda a utilização dessa espécie de bambu, devido a sua alta resistência a tração, substituindo o aço, em alguns casos, como reforço de peças de concreto. Segundo o autor supracitado, além da alta resistência à tração, as construções armadas com bambu podem possuir uma diminuição de custo próximo de 30%.

O *Guadua angustifolia* é uma espécie encontrada, principalmente, na América Central e América do Sul. É o recurso florestal que menos demora a renovar-se, é versátil, possui múltiplos usos, além de oferecer excelentes benefícios ao meio ambiente; produz bosque invasivo, com excelentes características para a construção civil, entre elas: talos de grande comprimento e diâmetro, talos mais retos com menor índice de conicidade, rápido

crescimento, maior resistência mecânica, possibilidade de corte seletivo. (SANTANA *et al.*, 2014).

O presente artigo tem como objetivo avaliar a viabilidade da substituição do aço por bambu em vigas de concreto armado, sobretudo em edificações residenciais populares, apresentando parâmetros do ponto de vista estrutural. Para isso foram realizadas as etapas: revisão da literatura sobre o assunto, definição das propriedades mecânicas do concreto armado com aço e com bambu; cálculo da capacidade resistente de uma viga armada com bambu e uma viga armada com aço convencional e estudo comparativo entre as duas situações.

2 Revisão Bibliográfica

2.1 Abordagem Histórica

O bambu se faz presente na construção civil desde a pré-história, principalmente no continente asiático, sendo algumas das construções mais antigas encontradas em casas tradicionais de países como Japão e China. Além disso, podem ser encontradas inclusive pontes, com vãos enormes e tensionados com cordas de bambu. Na América do Sul, o bambu já é utilizado há milhares de anos, o que pode ser comprovado em sítios arqueológicos. Há registros de cercas, barricadas, aquedutos e até prisões feitas com bambu.

Segundo Beraldo (1987), no Brasil, o potencial dessa planta ainda é subutilizado e de forma pejorativa recebe o título de “madeira dos pobres”. Comparado com a Colômbia e o Equador, o Brasil apresenta uma desvantagem significativa quanto ao uso e aceitação do bambu. No Equador, por exemplo, há um grande número de construções populares feitas de bambu, que são ainda mais baratas do que as obras de alvenaria tradicional, enquanto no Brasil essa técnica segue sendo pouco utilizada.

No entanto, o cenário de aceitação do bambu, mesmo que aos poucos, tem se tornado favorável no Brasil. Para Pereira & Beraldo (2016), estudos a respeito das propriedades do material têm sido desenvolvidos em universidades e centros acadêmicos, possibilitando novas aplicações da planta.

2.2 Abordagem Biológica

O bambu é uma planta lenhosa, da família *Gramínea*, que apresenta característica tubular e um crescimento extremamente rápido, podendo ser cortada em três anos (PEREIRA, 2012). É basicamente composto por colmo, folhas e ramificações, como mostrado na Figura 1.

Figura 1 Composições do bambu (National Mission on Bamboo Applications – NMBA, 2004)

O colmo é o “corpo” do bambu (Figura 2), que segundo Janssen (1988), se caracteriza por ter forma cilíndrica e por apresentar uma sequência de entrenós ocos separados transversalmente uns dos outros por nós, de onde saem ramos e folhas. Vale ressaltar que a presença de nós diminui a resistência dos colmos, uma vez que a espessura do colmo é quem resiste aos esforços mecânicos e o nó provoca uma ruína na espessura da parede do colmo, assim, na parte que existir um nó, a resistência mecânica é menor em relação a parte que não existe o nó, conforme apresentado na Tabela 1.

O colmo do bambu já nasce com seu diâmetro definitivo, sendo maior perto da base e menor de acordo com a altura. Além disso, nunca aumenta com o passar dos anos, já que o bambu não apresenta crescimento radial. Para uma mesma espécie, o diâmetro dos colmos é dado em função das condições locais, principalmente em relação ao solo e ao clima (PEREIRA, 2012).

Figura 2 Colmo do bambu (Magalhães, 2010)

As folhas (Figura 3) são de tamanho médio, medindo de 12 a 33 centímetros de comprimento e 4,5 centímetros de largura. Também são pontiagudas, com margem serrada (NPLANTAS, 2012).

Figura 3 Folhas do bambu (Oliveira, 2013)

As ramificações (Figura 4) são galhos originados de um broto que se alternam de um lado para o outro, em nós sucessivos. Em algumas espécies os galhos se desenvolvem na fase do crescimento, em outras quando atingem o crescimento definido (OLIVEIRA, 2013).

Figura 4 Ramificações do bambu (Oliveira, 2013)

Existem mais de 1200 espécies espalhadas por todos os continentes, exceto no continente europeu e na Antártida, onde a planta não ocorre naturalmente. A América do Sul é o segundo continente com maior número de espécies nativas, com cerca de 450 espécies (INBAMBU, 2004).

O Brasil é detentor de um grande número de gêneros e de espécies de bambu. Algumas dessas espécies apresentam características que despertam o interesse no setor da construção civil por ser uma matéria-prima capaz de ser utilizada para os mais variados fins. Entre as espécies mais utilizadas em construções está o bambu *Guadua angustifolia* (LIESE, 1998).

2.3 Características físicas e mecânicas do bambu

De acordo com Liese (1998) a planta apresenta propriedades mecânicas notáveis, e tais propriedades estão atreladas a umidade do colmo, a idade e a densidade do bambu e, principalmente, ao conteúdo das fibras que é o seu principal fator de resistência. Vale ressaltar que na condição seca do bambu, a resistência é superior em relação à condição verde. De maneira geral, o bambu atinge sua maturidade com 3 anos, atingindo assim a sua resistência máxima.

De acordo com Hidalgo-López (2003), há várias espécies de bambu e cada espécie possui diferentes características físicas, mecânicas e morfológicas. Tais características são em função das condições ambientais onde se desenvolvem, incluindo clima, tipo de solo e altitude, além da idade do colmo e das partes do colmo.

Segundo Ghavami (2004), os bambus possuem diminuição gradual no sentido da base para o topo, no diâmetro do colmo e na espessura da parede, apresentando módulo de resistência variável ao longo do colmo, em função do diâmetro e da espessura da parede. De acordo com Janssen (2004), a propriedade física que mais influencia na propriedade mecânica é a massa específica aparente por unidade do volume e isso varia com a espécie, posição do colmo e o local do desenvolvimento da planta.

2.4 Propriedades físicas e mecânicas do bambu da espécie *Guadua angustifolia*

O *Guadua angustifolia* (Figura 5) é uma espécie originada na Colômbia, Equador e Venezuela. É encontrada principalmente, na América Central e América do Sul, sendo conhecida como “Gigante das Américas”. Possui rápido crescimento e, de acordo com o INBAR (1994), pode alcançar de 2,5 a 4 metros de altura em seu primeiro ano e de 16 a 20 metros em seu quinto ano de vida. Essa espécie de bambu pode chegar a 30 metros de altura, o diâmetro dos colmos pode alcançar até 20 centímetros e a espessura da parede pode variar entre 1,5 e 2 centímetros.

O bambu *Guadua angustifolia* apresenta excelentes características para a construção civil, tais como: talos de grande comprimento e diâmetro, mais retos com menor índice de conicidade, rápido crescimento, boa resistência mecânica, possibilidade de corte seletivo (SANTANA *et al.*, 2014).

De acordo Ghavami (2004), esta espécie possui 86,96 MPa de resistência média a tração, sendo o maior valor na parte central de 95,80 MPa. A resistência média a compressão foi de 29,48 MPa, sendo o maior valor na parte central de 34,52 MPa. Pode-se afirmar que essa espécie de bambu apresenta excelente resistência de tração para a construção civil.

Figura 5 Plantação do *Guadua angustifolia* (Oliveira, 2013)

2.5 Dificuldades da aderência do bambu com o concreto

De acordo com BERALDO (1991), o bambu como material de construção, no Brasil, não é o mais difundido devido a fatores limitantes, como a pequena vida útil frente ao aço e, principalmente, a baixa aderência com o concreto. Neste contexto, foram desenvolvidos estudos para propiciar a associação do bambu e concreto com maior segurança. Na literatura, existem tratamentos para contornar a problemática da baixa aderência entre o bambu e o concreto, tais como:

- Aplicação de piche salpicado com areia;
- Aplicação de arame farpado pregado sobre o colmo;
- Aplicação de grampos de cerca cravados sobre o bambu.

No entanto, para aumentar a vida útil é necessária a proteção do bambu por meio de tratamentos preservativos, que consistem na aplicação de diversas substâncias químicas. Para o tratamento pode-se utilizar algumas técnicas que protegem o bambu do ataque de fungos ou insetos, como a cura pela imersão em água que consiste em armazenar os colmos em um tanque com água durante meses, pois a água diminui a quantidade de seiva e melhora sua resistência contra fungos e insetos.

3 Materiais e Métodos

Para avaliar as propriedades físicas e mecânicas do concreto com bambu foi utilizada uma planta baixa disponibilizada pela Companhia de Habitação da Caixa Econômica Federal de uma residência padrão popular do Programa Habitacional do Governo Federal Minha Casa Minha Vida de 42m².

A partir dos dados da planta baixa, foi realizada a locação dos elementos estruturais. Para o estudo, foi considerada a viga de maior vão de 3,40 metros (pilares com apoios de 2º gênero). De posse dos valores das propriedades físicas e mecânicas do aço (CA-50) e do bambu da espécie *Guadua angustifolia* utilizados, foi feito o dimensionamento da viga. Por meio dos valores da capacidade resistente da viga considerada para os dois materiais foi possível avaliar preliminarmente a viabilidade de substituição do aço pelo bambu. Na Figura 6 é apresentado a planta baixa da residência e a viga avaliada – com todas as cotas em centímetros.

Figura 6 Planta baixa - padrão popular

A representação das forças atuantes na viga é representada conforme Figura 7.

Figura 7 - Representação da atuação de forças na viga em questão

Para determinar a resistência de uma viga armada com bambu foi necessário obter a informação da resistência a tração da espécie. De acordo com Ghamavi (2004), a capacidade resistente à tração da espécie do bambu *Guadua angustifolia* é apresentada na Tabela 1.

Tabela 1 Resistência à tração do *Guadua angustifolia*

Parte do Bambu	Resistência à Tração (MPa)
Base sem nó	93,38
Base com nó	69,88
Centro sem nó	95,80
Centro com nó	82,62
Topo sem nó	115,84
Topo com nó	64,26
Valor médio	86,96

O valor adotado para o cálculo foi o do centro com nó (82,62 MPa) considerada uma das piores situações, como um fator de segurança. Na viga, o momento máximo se dá no meio do vão, por isso a parte central do bambu é a mais importante para ser analisada.

Além da resistência à tração, é necessário obter o comprimento do diâmetro externo, bem como o comprimento do diâmetro interno para calcular a área de espessura do bambu, parte resistente aos esforços mecânicos. De acordo com Ghavami (2004), conforme apresentado na Figura 8, o comprimento do colmo pode ser relacionado com o diâmetro externo do bambu *Guadua angustifolia*.

Figura 8 - Relação: comprimento do colmo x diâmetro externo

A curva da função representada na Figura 9 pode ser descrita conforme Equação 1 para cálculo do diâmetro externo.

$$D = -0,4804z^2 + 1,8716z + 98,101 \quad (\text{Equação 1})$$

Dessa forma, foi aproximado o maior comprimento do colmo, cerca de 13,5 m, e, o comprimento foi dividido por dois (6,75 m) correspondendo a parte central do bambu. Adotando z como 6,75 m, obtém-se da função o valor de 88,85 mm de diâmetro externo. De acordo com Ghavami (2004), o comprimento do colmo pode também ser relacionado com a espessura da parede do bambu *Guadua angustifolia*, conforme apresentado na Figura 9.

Figura 9 Relação: comprimento do colmo x espessura da parede

A curva da função representada na Figura 9 pode ser descrita conforme Equação 2 para determinação da espessura da parede:

$$t = -0,0229z^3 + 0,5688z^2 - 4,8397z + 22,351 \quad (\text{Equação 2})$$

Com o comprimento do colmo adotado como 6,75 m, por meio da Equação 2, obtém-se valor de 8,56 mm de espessura da parede. O diâmetro interno corresponde o diâmetro

externo menos a espessura da parede. Assim, a área de capacidade resistente do bambu corresponde a 4550 mm².

A viga foi pré-dimensionada com seção de 25 x 40 cm² para comportar os colmos de bambu, conforme apresentado na Figura 10. Para a largura da viga foi considerado o uso de dois colmos na parte inferior (resistindo a tração) e dois colmos na parte superior (resistindo a compressão), resultando em aproximadamente 18 cm.

Figura 10 - Disposição da viga armada com bambu *Guadua angustifolia*

Para a determinação da profundidade da linha neutra, considerando a resultante de compressão igual à de tração, o equilíbrio de forças é dado pela Equação 3:

$$R_c = R_t \quad \therefore \quad \sigma_{cd} \cdot (0,8x \cdot b) + \sigma_{b,c} \cdot A_{b,c} = \sigma_{b,t} \cdot A_{b,t} \quad \therefore$$

$$x = \frac{\sigma_{b,t} \cdot A_{b,t} - \sigma_{b,c} \cdot A_{b,c}}{\sigma_{cd} \cdot 0,8b} \quad \text{(Equação 3)}$$

Onde:

R_c : resultante de compressão;

R_t : resultante de tração;

$\sigma_{b,c} = E_{b,c} \cdot \varepsilon_{b,c,max}$: tensão normal de compressão do bambu, considerando uma deformação específica máxima de compressão igual a 0,20% e o módulo de elasticidade para esforços de compressão igual a 12150 MPa;

$\sigma_{b,t} = E_{b,t} \cdot \varepsilon_{b,t,\max}$: tensão normal de tração do bambu, considerando uma deformação específica máxima de tração igual a 0,30% e o módulo de elasticidade para esforços de tração igual a 11100 MPa;

σ_{cd} : tensão normal de compressão no concreto, igual a $0,85 \frac{f_{ck}}{1,4}$;

$A_{b,c}$: área da seção transversal de bambu comprimido;

$A_{b,t}$: área da seção transversal de bambu tracionado;

O momento fletor resistente é determinado através do equilíbrio de rotação na seção, conforme Equação 4.

$$M_{ud} = \sigma_{cd} \cdot (0,8x \cdot b) \cdot (d - 0,4x) + \sigma_{b,t} \cdot A_{b,t} \cdot (d - d') \quad (\text{Equação 4})$$

onde d' é a distância da fibra mais comprimida até o centro de gravidade da seção transversal do bambu comprimido, considerado igual a 7 cm.

4 RESULTADOS

4.1. Capacidade resistente da viga armada com bambu nas regiões tracionada e comprimida

Conforme Figura 10, para o cálculo da profundidade da linha neutra foi utilizado a Equação 3 e, além disso, foi adotado a resistência característica à compressão do concreto de 20 MPa. Portanto:

$$\sigma_{b,t} = E_{b,t} \cdot \varepsilon_{b,t} = 11100 \text{ MPa} \cdot \frac{0,30}{100} \quad \therefore \quad \sigma_{b,t} = 33,3 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{b,c} = E_{b,c} \cdot \varepsilon_{b,c} = 12150 \text{ MPa} \cdot \frac{0,20}{100} \quad \therefore \quad \sigma_{b,c} = 24,3 \text{ MPa}$$

$$A_{b,t} = A_{b,c} = \frac{\pi}{4} (8,885^2 - 7,173^2) \quad \therefore \quad A_{b,t} = A_{b,c} = 21,58 \text{ cm}^2$$

$$x = 1,60 \text{ cm}$$

Agora, para o cálculo do momento resistente foi utilizado a Equação 4, portanto:

$$M_{ud} = 39,83 \text{ kNm}$$

4.2. Dimensionamento da viga armada com aço CA-50

Considerando uma altura útil igual a 36 cm, momento fletor resistente obtido no item 4.1 ($M_{ud} = 39,83 \text{ kNm}$), a profundidade da linha neutra é igual a:

$$x = 1,25d \left(1 - \sqrt{1 - \frac{M_{ud}}{0,425 f_{cd} b d^2}} \right) = 1,25 \cdot 36 \left(1 - \sqrt{1 - \frac{3984}{0,425 \cdot \frac{2,0}{1,4} \cdot 25 \cdot 36^2}} \right) = 4,81 \text{ cm (Domínio 2)}$$

A área de aço CA-50 é igual a:

$$A_s = \frac{M_{ud}}{\sigma_{sd} (d - 0,4x)} = \frac{3984}{\frac{50,0}{1,15} (36 - 0,4 \cdot 4,81)} \therefore A_s = 2,69 \text{ cm}^2$$

Logo, para um momento fletor de cálculo igual a 39,84 kNm, obtém-se uma área de aço calculada de 2,69 cm², resultando em uma armadura adotada de 4 bitolas de 10mm de diâmetro (área de aço adotada igual a 3,14 cm²).

5 CONCLUSÕES

Para o problema proposto, conclui-se que quatro barras de bambu da espécie *Guadua angustifolia* (duas na região tracionada e duas na região comprimida), com diâmetro externo e interno respectivamente iguais a 88,85mm e 71,73mm, possuem capacidade resistente análoga à uma viga armada (aço CA-50) com armadura de tração mínima de 2,69cm². Portanto, a substituição do aço CA-50 por barras de bambu depende majoritariamente da qualidade do bambu, diâmetro, propriedades mecânicas (módulo de elasticidade na tração e compressão), deformações máximas no regime elástico linear

Como sugestão de trabalhos futuros, os autores propõem a determinação do momento fletor atuante na viga selecionada (com as devidas combinações de ações), comparando-se com o momento fletor resistente para as barras de bambu adotadas, analisando-se a viabilidade da utilização do bambu para cada caso.

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BERALDO, A. **Bambucreto - o uso do bambu como reforço do concreto**. Em: Congresso Brasileiro de Engenharia Agrícola, XVI, Jundiaí, SP. Anais, vol. II, p. 521-530, 1987.

BRAGA, D.; ARRANZ, F.; CAMINHOLA, P. **Construções de bambu: análise estrutural de um edifício de bambu**. 2011. Tese (Trabalho de Graduação em Engenharia Civil) - Escola de Engenharia Mauá de Tecnologia, São Caetano do Sul, 2011.

FERREIRA, Gisleiva Cristina dos Santos. **Vigas de Concreto Armadas com Bambu**. 2002. Tese (Dissertação de Mestrado em Engenharia Civil) – Universidade Estadual de Campinas, São Paulo, 2002.

GARCIA, A.; CABRERA, J.; LIMA, L.; SANTANA, R. Congresso Internacional de Tecnologias para o Meio Ambiente, 4, 2014, Bento Gonçalves, RS. **Características do Bambu Guadua angustifolia, como uma espécie a serviço do meio ambiente**. Bento Gonçalves, RS: UFRGS, 2014. Disponível em: <https://siambiental.ucs.br/congresso/getArtigo.php?id=700&ano=_quarto>. Acesso em: 02 jul. 2019.

GHAVAMI, K.; MARINHO, B. Propriedades físicas e mecânicas do colmo inteiro do bambu da espécie Guadua angustifolia. **Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental**, Campo Grande, SP, v.9, n.1, p. 107-114, 2005.

HIDALGO-LÓPEZ, Oscar. **BAMBU su cultivo e aplicacionesen: Fabricacion de papel, Construcion, Arquitectura, Ingeniería y Artesania**. Cali, Colômbia, Estudios Tecnicos Colombianos Ltda. 318p, 1974.

História do bambu no Brasil - Apuama. Disponível em: <<http://apuama.org/historiabambu/>>. Acesso em: 12 jun. 2019.

INTERNATIONAL NETWORK FOR BAMBOO AND RATTAN (INBAR). **Priority species of bamboo and rattan**. New Delhi, India, INBAR IDRC.68p, 1994.

JANSSEN, J.J.A. **Designing and building with bamboo**. Beijing, China: International Network for Bamboo and Rattan (INBAR), Technical report n.20, 2000.

LIESE, W. **The anatomy of bamboo culms**. INBAR – International Network for bamboo and rattan. China. Technical Report. 204 p, 1998.

LUIZ, A. et al. **Monografia CONHECENDO BAMBUS E SUAS POTENCIALIDADES PARA USO NA CONSTRUÇÃO CIVIL.** Universidade Federal de Minas Gerais. [s.l.: s.n.]. Disponível em: <https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/BUBD-9GBPWL/1/monografia_conhecendo_bambus_e_suas_potencialidades___l Luiz_fernando_andrade__de_oliveira.pdf>.

MAGALHÃES, L. **Tipos de caule e suas características.** Disponível em: <<https://www.todamateria.com.br/tipos-de-caule/>>. Acesso em: 12 jun. 2019.

OLIVEIRA, C; VITO, M. **Substituição total do aço, usando bambu como armadura de combate a flexão em vigas de concreto.** Artigo (Título de Engenheiro Civil) - Universidade do Extremo Sul Catarinense, Criciúma, 2013.

PEREIRA, M. **Projeto bambu: Introdução de espécies, manejo, caracterização e aplicações.** 2012. Tese (Livre-Docente na disciplina Design e construção com bambu) - Universidade Estadual Paulista Julio Mesquita Filho, Bauru, 2012.

TILIFORM, BAURU, SP. **Figure 1-Bamboo parts. Source: National Mission on Bamboo Application.** Disponível em: <https://www.researchgate.net/figure/Bamboo-parts-Source-National-Mission-on-Bamboo-Application-2004_fig1_276900038>. Acesso em: 12 jun. 2019.

VASCONSELLOS, R. **Cartilha de fabricação móveis de bambu.** Instituto do Bambu (INBAMBU). [s.l.: s.n.]. Disponível em: <<https://biowit.files.wordpress.com/2010/10/cartilhamoveisinbambu.pdf>>.